

Ó TUATHAIL Gearóid, DALBY Simon, ROUTLEDGE Paul, *The Geopolitics Reader*, London and New York, Routledge, 2003

Gearóid Ó Tuathail, 1962, professore di Governo e affari internazionali al Virginia Tech Campus, esponente della geopolitica critica anglosassone, si occupa di conflitti territoriali nell'Europa post-Comunista.

Simon Dalby è professore di Geografia e studi ambientali alla Wilfrid Laurier University, Canada.

Paul Routledge, esponente della geopolitica critica, è professore di Politica e cambiamento sociale presso la Scuola di Geografia dell'Università di Leeds, Regno Unito.

Il volume *The Geopolitics Reader*, edito nel 1998, espone le riflessioni degli autori sull'asserita oggettività delle descrizioni geopolitiche.

Attraverso una contestualizzazione storica e culturale di discorsi geopolitici, immagini e vignette, ne svelano i contenuti politici e le espressioni di potere.

La fortuna della geopolitica, affermano, è insita nel suo approccio *olimpico* di visione che, in ottica strategica, consente di cogliere la multidimensionalità dello spazio globale, sia in senso geografico che concettuale: molti, di conseguenza, sono i decisori politici ed analisti che se ne servono, affidandosi ad esperti.

Tuttavia, continuano, le *élite* in cui si formano gli esperti sono, esse stesse, prodotto del potere che, per giustificarsi, ha forgiato le proprie strutture di conoscenza.

Riprendendo quanto delineato dal filosofo Foucault, ribadiscono come l'esercizio di potere sia sempre profondamente intrecciato con la produzione di conoscenza e di discorsi: la visione geopolitica promossa dagli esperti, pertanto, lungi dall'essere oggettiva e scientifica, è essa stessa strumento di potere.

Ricostruiscono quindi l'evoluzione delle narrazioni geopolitiche nel corso dell'ultimo secolo, collocandole nel periodo storico e nell'ambiente culturale di riferimento: distinguono la geopolitica imperialista da quella della Guerra Fredda e dalla successiva geopolitica del Nuovo Ordine Mondiale.

Che si tratti della causalità geografica della storia di Mackinder, o dell'obbligo morale per gli Stati Uniti di esercitare compiti di polizia internazionale, come nel corollario di Truman alla Dottrina Monroe, o dei deliri del nazismo di Hitler, i discorsi geopolitici imperialisti, affermano gli autori, sono essi stessi esercizio di potere politico.

Li accomunano, sostengono, l'assunzione di uno sguardo divino nell'osservazione del mondo e delle sue dinamiche, la costruzione semplificata della realtà, la riduzione della eterogeneità geografica a omogeneità geopolitica, l'intento di proporsi come vera chiave di lettura della realtà di contrapposizione fra imperi nazionalistici.

Caratteristiche queste, continuano, rinvenibili anche nei discorsi geopolitici della Guerra Fredda, dove, tuttavia, la specificità geografica viene sacrificata alle verità astratte ed assolute delle ideologie contrapposte.

Il discorso geopolitico della Guerra Fredda, proseguono, segna il trionfo del ragionamento anti-geografico: Truman contrappone il mondo libero al mondo schiavizzato, Acheson formula la teoria del domino e riduce

gli Stati a mele in un barile infettabili dal marcio, Kennan enuncia la teoria del contenimento e, oltrecortina, il sovietico Zhdanov parla del campo imperialista e antidemocratico statunitense contrapposto al campo antimperialista e democratico dell'Unione Sovietica.

E ancora, osservano gli autori, i discorsi geopolitici mutano nel tempo per adattarsi alle mutate visioni politiche: O'Sullivan contesta alla teoria del domino statunitense l'incapacità di cogliere l'importanza delle identità geografiche e Gorbaciov, con la sua dichiarazione secondo cui nessun Paese gode del monopolio della verità, pone fine alla dottrina di Breznev con cui l'Unione Sovietica aveva governato i regimi comunisti dell'Est europeo.

La mancata previsione del crollo del comunismo e della fine della Guerra Fredda, affermano, è riprova del fallimento della geopolitica occidentale, che, anziché interrogarsi, si è mossa rapidamente per rilegittimarsi: Bush ha individuato nel caos la nuova minaccia e affidato agli Stati Uniti la responsabilità di definire un nuovo ordine mondiale, Fukuyama ha decretato la fine della storia, Luttwak ha prefigurato il passaggio dalla geopolitica alla geoeconomia e Luke ha messo in guardia dalle trasformazioni indotte dalla globalizzazione sui tradizionali principi della sovranità dello Stato, dell'integrità territoriale e della comunità legata al luogo. Nel nuovo contesto, affermano, hanno trovato spazio anche discorsi correlati alle risorse naturali, alle questioni ambientali e demografiche, allo sviluppo sostenibile e alle migrazioni, declinati, però, in un lessico securitario.

E tuttavia, osservano, antidoti alle verità prevalenti della geopolitica delle strutture del potere, dell'economia politica e del militarismo, sono rinvenibili nella produzione narrativa di intellettuali dissidenti, dediti ad una resistenza geopolitica dal basso, definita anti-geopolitica.